

Jurnal TESILA

VOL. 20 NO. 2 - OKTOBER 2018

1. Kontrol Stepsize Pada Integrasi Numerik Ekuivalen Dengan Prinsip Aksi Kontroler PID Pada Sistem Kontrol
2. Simulasi Multi Protocol Label Switching Virtual Private Network (MPLS VPN) Dengan Virtual Local Area Network (VLAN) Menggunakan Router MIKROTIK
3. Simulator Sistem Pengairan Otomatis Tanaman Hidroponik Dengan Arduino Hidroponik
4. Sistem Keamanan Ruang Berbasis *Internet Of Things* Dengan Menggunakan Aplikasi Android
5. Rancang Bangun Media Player Pada Layanan Aplikasi TV Streaming Program Studi Broadband Multimedia "PSBM TV
6. Rancang Bangun Robot Line Follower Portable Sebagai Upaya Minimalisasi Sampah Elektronik di Ranah Robotika
7. Rancang Bangun Prototipe Alat Angkut Helikopter Berbasis Arduino
8. *Feature Selection* pada Azure Machine Learning untuk Prediksi Calon Mahasiswa
9. Berprestasi Penggunaan Internet of Things (IoT) untuk Pemantauan dan Pengendalian Sistem
10. Kendali Pencahayaan Ruang Berdasarkan Adanya Orang Di Dalam Ruang dan Pemantauan Jumlah Orang

MEDIA informasi TESLA © 2009
website : <https://journal.untar.ac.id/index.php/tesla/index>
Email : tesla@ft.untar.ac.id

Jurnal Teknik Elektro

TESILA

Vol. 20 No. 2 - OKTOBER 2018

P-ISSN 1410 - 9735

E-ISSN 2655 - 796

JURNAL TEKNIK ELEKTRO

TESILA

VOL. 20 NO. 2 - OKTOBER 2018

Jurnal TESLA	Vol. 20	No. 2	Hlm. 107-217	Jakarta OKTOBER 2018	P-ISSN 1410 - 9735
--------------	---------	-------	-----------------	-------------------------	-----------------------